
MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO: CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES NO TRECHO FATEC – ETEC DA AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO – SP

Daiene Hora Silva, Fatec Zona Leste, daiene.silva01@fatec.sp.gov.br

Esther Oliveira dos Santos, Fatec Zona Leste, esther.santos5@fatec.sp.gov.br

Jessica Doris Colque Aruquipa, Fatec Zona Leste, jessica.aruquipa@fatec.sp.gov.br

Aline Cristina Gomes da Costa, Fatec Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A mobilidade, a acessibilidade e a segurança no trânsito são elementos necessários para a circulação das pessoas, principalmente para aqueles que possuem alguma deficiência que ocasione uma mobilidade reduzida. O objetivo deste artigo é discutir sobre as políticas públicas de mobilidade e acessibilidade, com o intuito de mitigar os riscos quanto a segurança no trânsito no trecho Fatec - Etec da Avenida Águia de Haia. O trabalho foi elaborado com base em uma pesquisa quantitativa, na coleta e análise dos dados obtidos. Ao longo do trabalho, discutiu-se as políticas públicas que envolvem a mobilidade e a acessibilidade, focados na segurança do trânsito para os deslocamentos dos pedestres que utilizam a avenida águia de Haia para cumprirem seus trajetos. Conclui-se que no espaço urbano, onde foram realizados a análise e o estudo dos dados e resultados, existem deficiências na infraestrutura urbana, que afetam tanto na mobilidade, assim como na acessibilidade, comprometendo de maneira decorrente a segurança dos indivíduos que utilizam aquele espaço.

Palavras-chave. Mobilidade urbana, segurança, acessibilidade

ABSTRACT. Mobility, accessibility and traffic safety are necessary elements for the movement of people, especially for those who have a disability that causes reduced mobility. The purpose of this article is to discuss public policies on mobility and accessibility, in order to mitigate risks regarding traffic safety on the Fatec - Etec stretch of Avenida Águia de Haia. The work was elaborated based on a quantitative research, in the collection and analysis of the obtained data. Throughout the work, public policies involving mobility and accessibility were discussed, focused on traffic safety for the displacements of pedestrians who use the eagle avenue of The Hague to fulfill their paths. It is concluded that in the urban space, where the analysis and study of the data and results were carried out, there are deficiencies in the urban infrastructure, which affect both mobility and accessibility, consequently compromising the safety of individuals who use that space.

Keywords. Urban mobility, security, accessibility

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana representa um fator essencial para o desenvolvimento e bem-estar social de uma cidade, devido a necessidade de deslocamentos de seus cidadãos para a realização de atividades cotidianas. Quanto maior a cidade, mais complexa deve ser a sua rede de infraestrutura para atender o alto fluxo de pessoas que circulam por seu território, a fim de que o direito de ir e vir seja garantido de maneira mais eficaz. No entanto, sabe-se que historicamente as cidades brasileiras cresceram de

forma desigual com foco na construção de vias para o modal rodoviário, sem que a escala humana tenha sido considerada. Fato que colabora nas altas taxas de acidentes no trânsito atualmente, como pode ser visto no estudo realizado pelo Iris – portal de estatísticas do Observatório que demonstra que entre os acidentes que ocorreram durante o ano na metrópole de São Paulo, 5.923 envolveram vítimas fatais.

Para compreender como a vida em sociedade se manifesta e como ocorrem as dinâmicas urbanas de uma cidade ou região, é necessário que sejam realizados estudos urbanos, independentemente do tamanho dos lugares e quantidade de população, porque cada espaço demanda um tipo de infraestrutura específica e comporta relações logísticas específicas. Tais estudos podem colaborar na elaboração de planos e projetos urbanos com foco em direcionar os recursos e investimentos para a segurança pública e acessibilidade, a fim de evitar futuros acidentes e preservar a vida das pessoas que fazem parte do dia a dia das cidades.

A mobilidade urbana é conceituada pelo extinto Ministério das Cidades (2012), a partir da Lei nº 12.587/2012, como a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”, além do fluxos de bens e serviços para a realização de atividades cotidianas, realizados através de toda a infraestrutura existente que possibilita a circulação por, vias públicas e privadas, calçadas e passeios públicos, no uso de veículos individuais e oferta de transportes coletivos (BERTOLINI, 2012; UNHSP, 2013).

As áreas urbanas podem ser caracterizadas por inúmeros problemas, mas a mobilidade urbana recebe um maior enfoque, já que fatores como estes afetam diretamente a qualidade e bem-estar de vida das pessoas e a eficiência nos espaços econômicos (FERMISSON *et al*, 2004). Dentre os problemas relacionados com o deslocamento, podem ser mencionados, acidentes, congestionamentos, barreiras para pessoas com restrições de mobilidade, como a falta de guias rebaixadas por exemplo. A poluição sonora e atmosférica também representam barreiras para a acessibilidade na cidade (AZEVEDO FILHO *et al.*, 2011). Dessa forma, torna-se importante avaliar aspectos de mobilidade levando em consideração a interação de mais de um elemento de organização socioespacial, como por exemplo, a segurança e a infraestrutura (CERNA, 2014; FERMISSON *et al.* 2004).

Um dos fatores de maior preocupação que envolve a mobilidade nas cidades são os acidentes constantes, envolvendo os principais meios de transportes, no caso brasileiro, mais focado nos veículos automotores que percorrem o sistema rodoviário, como carros, motos e ônibus. Consequentemente, colocando a segurança de motoristas, ciclistas, passageiros e pedestres em maior risco. O presente fato tem se tornado um dos objetivos principais para o gerenciamento do sistema de transporte e de sua infraestrutura nas áreas urbanas (SAMPEDRO, 2007), porque com o constante aumento populacional nas cidades, diante de um urbanismo funcionalista e segregacionista (LEFEBVRE, 1972), estes sinistros tendem a aumentar proporcionalmente.

Para Vasconcellos (1998), os acidentes possuem mais de uma causa, dentre elas, o comportamento do ser humano, as condições das vias e dos veículos e as características do ambiente ao seu redor, que estão diretamente relacionadas as condições das vias e das calçadas. De acordo com a reportagem de Pollianna Milan (2007) para o jornal Gazeta do Povo, foi apresentado um relato de uma diretora de escola de ensino médio da cidade de São Paulo, em que uma de suas alunas foi atropelada no ponto de ônibus que fica a uma quadra da escola, que nos horários de mais movimento (entrada e saída dos estudantes da escola), não comporta de forma segura as pessoas nas calçadas, sendo necessário o

deslocamento para as próximas paradas de ônibus que localizam-se mais distantes. Este foi o caso da aluna da reportagem, que enquanto caminhava no calçamento em declive, escorregou e foi atropelada por um carro que passava pela via. Ressalta-se na fala da diretora que o acidente só não configurou uma fatalidade pior, devido à baixa velocidade da motorista durante o atropelamento.

Ao redor de uma grande Instituição torna-se necessária e de suma importância uma excelente infraestrutura na mobilidade de trânsito que possa garantir a segurança e acessibilidade para todo cidadão, principalmente pelo motivo de haver uma grande circulação de estudantes. O estudo de caso realizado, abrange o entorno da Fatec Zona Leste, visando a falta de sinalizações e de segurança na circulação tanto de estudantes como também dos moradores ao redor da região, principalmente pelo motivo de haver uma grande circulação de estudantes saindo da Fatec Zona Leste, totalizando 2.189 alunos em curso distribuídos nos três períodos em que são ministradas as aulas e contabilizando 200 funcionários, onde a instituição possui em suas instalações uma aluna que possui mobilidade reduzida, onde a mesma necessita de uma instalação ao qual a forneça segurança no horário de entrada e saída. No caso da instituição de ensino - Etec existem 1.402 alunos em curso nos três períodos e 13 funcionários, onde a instituição de ensino possui um aluno com mobilidade reduzida. Por estes fatores foi realizado um estudo de caso no trecho Fatec – Etec da Avenida Águia de Haia, zona leste de São Paulo, que permita identificar e gerenciar os riscos que envolvem o indivíduo e a via pública em seu entorno. O objetivo deste estudo de caso consiste em conscientizar sobre a importância da segurança e do investimento na mobilidade de trânsito perto de grandes instituições de ensino. E consequentemente dar a conhecer sobre a relevância do uso correto das sinalizações e faixa de pedestres, e avaliar os erros na infraestrutura da mobilidade de tráfego, que ocasionam falhas e riscos na segurança ao redor da Fatec Zona Leste, condição que deve ser garantida e acessível para todo cidadão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Frente ao tema abordado, torna-se necessário definir o que se entende por mobilidade urbana e a segurança no trânsito, aplicando os termos necessários como a acessibilidade, mobilidade e segurança, com suas respectivas características e a importância de sua aplicação ao redor de uma Instituição de Ensino.

2.1 MOBILIDADE URBANA

Considera-se como mobilidade tanto o transporte de passageiros quanto de mercadorias e bens e serviços. O Caderno de Referência para o Plano de Mobilidade “PlanMob”, (2007, pág. 41) define a mobilidade como “um atributo das cidades e se refere a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano”, onde “tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda infraestrutura” que resulta “da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade” (IDEM). No entanto, o Ministério das Cidades declara que a mobilidade pode ser classificada de forma mais ampla, “que vai além do debate sobre transporte urbano e abrange questões do desenvolvimento urbano, como o uso e a ocupação do solo” (BRASIL, 2015, p.10). Saúde e a qualidade de vida também “estão intimamente ligadas às (...) condições de locomoção” das pessoas em seu cotidiano, evidenciando-se “a importância de se buscar modelos de cidades sustentáveis” (BRASIL, 2015, p.10).

Nota-se assim, que o tema mobilidade atinge direta e indiretamente, toda uma população de uma determinada região e sua localidade. Desde condutores de veículos até os pedestres, visto que todos os usuários são afetados de alguma maneira pela falta de planejamento urbano, que inclui toda a organização de uma cidade, como as vias, calçadas e sinalizações, ou seja, tudo aquilo que facilita o deslocamento das pessoas nas cidades.

Terán (2013, pág. 21), declara que a mobilidade trata de algo muito mais abrangente, resultado este da interação de vários sistemas que dão sentido e vida às cidades, sejam eles, os deslocamentos, transporte de pessoas e bens, sistemas de habitação e infraestrutura, todos eles interagindo entre si, fazendo emergir assim nas cidades, o que denominamos de mobilidade urbana.

Considerando que, neste trabalho enfocamos o conceito de mobilidade ao direito de inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e de diferentes dimensões da vida cotidiana. Assim, ao empregarmos o termo mobilidade urbana, referimo-nos a uma ideia que supera o deslocamento físico, e analisa as suas causas e suas consequências, ou seja, busca abordar as suas transformações sociais relacionadas ao movimento, entendendo a mobilidade como uma prática social (BALBIM, 2016; SOUZA, 2014). Neste sentido, compreendemos que a expressão “Mobilidade Urbana” é o local onde a mesma ocorre, compreendendo assim, que se refere ao cotidiano de grupos, comunidades e pessoas.

2.2 ACESSIBILIDADE

A acessibilidade é definida pela NBR 9.050 (ABNT, 2004, p.2), que trata da acessibilidade universal, como a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”. Em outros termos, a acessibilidade se refere a condição de poder realizar qualquer movimentação ou deslocamento por meios próprios, sem a necessidade de interferência de terceiros, porém podendo ser necessária a utilização de algum material ou objeto para a sua movimentação em segurança.

A Lei n°. 12.587, de 03/01/2012, em seu Art. 4º, considera acessibilidade como “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autônomo nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.”

A acessibilidade é a característica de um meio físico ou de um objeto que permite a interação de todas as pessoas com esse meio físico ou objeto e a utilização destes, de uma forma equilibrada/amigável, respeitadora e segura, segundo CEA (Conceito Europeu de Acessibilidade - 2003).

Ainda de acordo com o CEA (2003) um meio físico acessível deve ser:

- Respeitador: deve respeitar a diversidade dos utilizadores. Ninguém deve sentir-se marginalizado a todos devem ser facilitados o acesso.
- Seguro: deve ser isento de riscos para todos os utilizadores. Assim, todos os elementos que integram um meio físico têm de ser dotados de segurança.
- Saudável: não deve constituir-se, em si, um risco para a saúde ou causar problemas aos que sofrem de algumas doenças ou alergias. Mais ainda, deve promover a utilização saudável dos espaços e produtos.
- Funcional: deve ser desenhado e concebido de tal modo que funcione de forma a atingir os fins para que foi criado, sem problemas ou dificuldades.
- Compreensível: todos os utilizadores devem saber orientar-se sem dificuldade num dado espaço e, por conseguinte, é fundamental

- Disposição dos Espaços: deve ser coerente e funcional, evitando-se a desorientação e confusão.
- Estético: o resultado deve ser esteticamente agradável, o que provavelmente poderá agradar a um maior número de pessoas (CEA, 2003).

2.3 SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A Segurança no Trânsito, é um aglomerado de ações realizadas visando sempre a proteção e a prevenção de possíveis acidentes que possam acontecer com os condutores, pedestres e os ciclistas. O trânsito, assim como a segurança viária e a mobilidade são assuntos extremamente abordados no contexto atual. “O conceito de segurança no trânsito e suas implicações na manutenção da mobilidade das pessoas são temas emergentes” (MÂNICA, 2007). O artigo 24, combinado com o inciso VI do art. 5º, ambos na Lei nº 12.587, de 2012, prevê que os planos elaborados pelos municípios devem abordar o princípio da segurança nos deslocamentos das pessoas. Lima (2014) afirma que “o direito a segurança no trânsito é fundamental também pelo fato de decorrer de outros direitos fundamentais, como o direito à vida.”. E ele também aponta que “o art. 144 da CF atribui ao Estado o dever de garantir a segurança pública, como forma de efetivar os direitos prescritos no art. 5º”.

A segurança é um direito de todos, e está prevista no caput do artigo 5 e 6 da Constituição Federal (CF) de 1988. É necessário referenciar a norma que estabelece as regras sobre o tráfego: o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Lei essa que veio para substituir o Código Nacional de Trânsito (Decreto – Lei n. 3.651/41). A nova lei entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, e uma das diretrizes mais importantes abordadas em seu artigo é, a segurança no trânsito. No artigo 2 § 2, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em especial é colocado a segurança no trânsito, onde é declarado que “O trânsito em condições seguras, é o direito de todos e dever dos órgãos responsáveis.”

O direito a um trânsito seguro, é denominado e classificado como fundamental para a sociedade. Lima (2014) declara que, o direito a segurança está presente no Título II da CF/88. Visto que ele também é considerado importante, por ser um direito e dever de todos. O mesmo é destinado para a proteção a vida. Sendo assim, destinado a todos aqueles que se tornam participantes do trânsito, onde segundo o art. 1 § 1º do CTB: “Considera-se Trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga.”

Ao se analisar a frase que diz: “todo planejamento territorial, de transporte e de trânsito com foco na Lei de Mobilidade e Política Nacional de Trânsito devem ser analisados de forma sistêmica e as estruturas de governo devem ser integradas na definição dos planos diretores estratégicos.” (PEREIRA *et al.*, 2014) constatou-se que essa afirmação se faz coerente, pois a mesma estabelece uma forma ao qual deve ser analisada e declara que ela deve ser integrada juntamente com as definições propostas pelos planos diretores. Nesse mesmo sentido, Bavoso (2014) declara que quando se tem uma gestão de trânsito que trabalha de maneira aceitável e que pode ser considerada boa, é possível melhorar até as condições de mobilidade e a qualidade de vida dos habitantes da cidade.

De acordo com as ações de mobilidade, um dos principais atributos da gestão de trânsito é a fluidez nos deslocamentos. As ações do Poder Público nas cidades selecionam como prioridade o aumento no tráfego, indo na contramão da segurança dos pedestres. Raia Junior *et al.* (2005) declara que precisa

ser mudado esse paradigma, em relação a filosofia Visão Zero adotada pela Suécia desde 1997 – visto que no mesmo ano foi sancionada a Lei nº 9.503, que constitui o Código de Trânsito Brasileiro. A concepção sueca, declara que os aspectos mais importantes no sistema de transporte rodoviário são, saúde, segurança e meio ambiente, portanto, onde estabelece que a mobilidade deveria se subordinar a segurança viária. Em outros termos, a vida e a integridade das pessoas não podem se submeter aos benefícios proporcionados pela mobilidade (HUGHES *et al.*, 2015).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo é um estudo de caso elaborado por uma pesquisa quantitativa feita pela plataforma Microsoft Forms, por meio de um questionário direcionado aos alunos, professores e funcionários da Fatec ZL a respeito da segurança e mobilidade próximo à Instituição de Ensino Superior. As informações obtidas por meio desta pesquisa serão confidenciais e assegura-se o sigilo sobre a participação. Os dados serão divulgados de forma a não possibilitar a identificação, a fim de proteger e assegurar a privacidade das pessoas que responderam à pesquisa. Visto que nenhuma informação obtida nesse formulário será destinada a qualquer outro fim que não seja para fins acadêmicos e somente os envolvidos no projeto terão acesso aos dados obtidos. Segundo Manzato e Santos (2012), estudo de caso é uma forma presente na pesquisa descritiva com o intuito de pesquisar indivíduos, famílias, grupos ou uma comunidade representando seu universo para examinar seus vários aspectos de vida. A pesquisa quantitativa é utilizada para medir opiniões, reações, hábitos, atitudes, entre outros, de um determinado universo através de uma amostra que representa esses dados de uma maneira estatística (MANZATO; SANTOS, 2012).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente artigo tende analisar o trecho da Av. Águia de Haia onde está localizado as Instituições de ensino Fatec e Etec. Onde foi analisado a quantidade de pontos de ônibus, faixas de pedestres e condições das guias, visando a maior segurança e mobilidade para as pessoas que passam por esse trecho. Observando por meio do ponto de vista oblíquo, nota-se que esse trajeto é composto por dois pontos de ônibus no sentido Artur Alvim e dois pontos no sentido Av. São Miguel, os pontos de ônibus foram destacados por pontos vermelhos, as instituições Fatec e Etec Zona Leste estão destacadas de amarelo e rosa, respectivamente. A respeito das faixas de pedestres e semáforos, estão localizados somente em frente ao ponto de ônibus que fica próximo a Etec Zona Leste, como mostra a figura 1.

Figura 1: Trecho da Av. Águia de Haia – Fatec e Etec Zona Leste

Fonte: Google Maps (2022) adaptado pelas autoras (2022).

Figura 2: Trecho da Av. Águia de Haia – Fatec e Etec Zona Leste

Fonte: Google Maps (2022), adaptado pelas autoras (2022).

Já na figura 2 podemos observar de um outro ângulo a necessidade de se haver uma segurança maior

enfrente as instituições de ensino, visto que a Av. Águia de Haia, possui uma distância razoavelmente longa, onde a mesma possui intersecções em nível com outras vias, ocasionando assim um maior controle das vias.

Com isso, foi elaborado um formulário com 5 perguntas a respeito da segurança e mobilidade para os alunos, professores e funcionários das instituições, obtendo o total de 185 respostas, toda as perguntas são avaliativas de 1 a 5. Com base nas respostas foi elaborado gráficos para analisar a segurança em frente a instituição de ensino. Para iniciar a desenvoltura do tema inicial, foi perguntado a respeito da segurança dos semáforos nas proximidades do trecho Fatec – Etec Zona Leste, onde 1 – Muito Ruim e 5 – Muito Boa, 27 pessoas avaliaram como muito ruim e 11 como muito boa, cerca de 32 % (60 pessoas) dos entrevistados definiram a segurança dos semáforos como mediana.

Gráfico 1: Segurança dos semáforos próximos ao trecho Fatec – Etec Zona Leste

Fonte: As autoras (2022).

Em seguida foi perguntado a respeito da qualidade das faixas de pedestres e guias rebaixadas para facilitar a acessibilidade das pessoas com a mobilidade reduzida, a classificação foi feita de 1 a 5, onde 1 – Péssima e 5 – Muito boa. Entre os entrevistados, 16% avaliaram entre 4 e 5 para essa pergunta e o restante classificou entre 1 e 3, sendo 67 pessoas classificaram como 3 - Mediana e 55 pessoas como 2 – Ruim

Gráfico 2: Qualidade das faixas de pedestres e guia rebaixadas para a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida no trecho Fatec – Etec Zona Leste

Fonte: As autoras (2022).

Por fim, foi questionado, de maneira geral, a segurança e mobilidade de trânsito no trecho da Av. Água de Haia próximo das instituições. A classificação ocorreu da mesma maneira que as perguntas anteriores, sendo 1 – Péssima e 5 – Ótima, a pesquisa demonstra que 71 pessoas – 38% dos entrevistados – rotulam a segurança e a mobilidade geral como mediana (3), 24% (43 pessoas) classificam entre 4 – Boa e 5 - Ótima. Os outros 38% dos entrevistados classificam a segurança e mobilidade geral como 1 – Péssima e 2 – Ruim.

Gráfico 3: Segurança e mobilidade de trânsito de maneira geral no trecho Fatec – Etec Zona Leste

Fonte: As autoras (2022).

Com os dados apontados na pesquisa, nota-se que a população que usufrui desse espaço público necessita da implantação de um semáforo e das guias rebaixadas enfrente a instituição de ensino Fatec, onde percebe-se uma certa carência na infraestrutura do local, pois a avenida que corta a cidade AE Carvalho é considerada movimentada. Visto que na mesma avenida, existem outras instituições a

qual intensificam o fluxo contínuo dos veículos.

5. CONCLUSÃO

Contudo nota-se que o principal problema da mobilidade populacional e da acessibilidade, não reside apenas no planejamento dos trânsitos, tais fenômenos estão intimamente ligados a diversos outros tipos de fatores. No entanto, após a elaboração das análises e a coleta dos resultados, pode-se concluir o seguinte:

Todos os espaços públicos urbanos próximos a instituições de ensino devem apresentar condições de movimentação relativamente boas para a locomoção de qualquer tipo de pedestre, tendo em conta, suas limitações e suas capacidades, e considerando as características que cada indivíduo possa apresentar.

Este trabalho buscou estudar o trânsito, tendo como principal foco a mobilidade e a segurança dos pedestres no trecho Fatec – Etec, procurando, mediante a análise, identificar e gerenciar os riscos que envolvem o indivíduo e a via pública em seu entorno. Segundo a avaliação realizada, puderam ser vistos erros na infraestrutura local na Fatec, onde não há um semáforo e nem guias rebaixadas para auxiliar a população na travessia para o ponto de ônibus. Além disso, encontra-se o fato de que uma maior concentração de fluxo de pessoas concentra-se ao redor de uma grande instituição de ensino, considerando também que na avenida Águia de Haia, onde se encontra o trecho Fatec-Etec, não se inclui somente duas grandes instituições, mas além disso, encontram-se uma grande rede de mercado, um batalhão de polícia, e um terminal de ônibus que liga diferentes setores da região na Zona Leste. Portanto torna-se de grande importância o investimento na mobilidade de trânsito, incluindo seguidamente da conscientização do uso correto das sinalizações e faixas de pedestres, para que desta maneira possa ser proporcionado maior acessibilidade aos estudantes que necessitam ingressar ao espaço de ensino e garantia de segurança a todo cidadão que usufrui do espaço local ao redor dessas Instituições.

AGRADECIMENTOS

Gratidão a Deus, por me permitir desenvolver as habilidades necessárias para a conclusão deste artigo e as minhas amigas, pelo apoio e por toda contribuição na elaboração deste artigo. E em especial, agradecemos a Prof. Me Aline Costa, nossa orientadora, pelas inúmeras reuniões, pelo apoio e pelas valiosas contribuições durante o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ANTT, A. -. ANTT. ANTT - **Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2018.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2004). NBR 9050/04. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. São Paulo: ABNT.

AZEVEDO FILHO, M. A. N. DE et al. (2011). **Disponibilidade E Qualidade Dos Dados Para Avaliação Das Condições De Mobilidade Urbana Sustentável**. Disponível em: <www.researchgate.net>. Acesso em: 26.set. 2022.

BALBIM, R. (2016). **Mobilidade: uma abordagem sistêmica**. In R. Balbim, C. Krause & C.C. Linke (Orgs.), Cidade e Movimento: mobilidades e interações no desenvolvimento urbano (pp. 23-42). Brasília: Ipea. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7133> . Acesso em: 27. out. 2022.

BAVOSO, N. C. (2014) **O Sistema Nacional de Trânsito e os municípios de pequeno porte**. Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9RVGE4> . Acesso em: 04. out. 2022.

BERTOLINI, L. (2012). **Integration Mobility and Urban Development Agendas: a Manifesto**. DisP – The Planning Review, v. 48, n. 1, p. 16-26, 2012. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02513625.2012.702956>. Acesso em: 26. set. 2022.

BRASIL. Decreto nº 3.651, de 11 de setembro de 1941 que dá nova redação ao Código Nacional de Trânsito. Presidência da República, **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 11 de setembro de 1941.

BRASIL. Constituição de 22 de setembro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. **Senado Federal**: Centro Gráfico, Brasília, DF, 22 de setembro de 1988.

BRASIL. (1997) Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Obtido 5 de junho de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19503.htm . Acesso em: 04. out. 2022.

BRASIL (2012) **Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília. Acesso em: 26 set. 2022.

BRASIL. “**PlanMob**”, Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. 2007, Ministério das Cidades. Disponível em: <http://planodiretor.mprs.mp.br/arquivos/planmob.pdf> . Acesso em: 27. out. 2022

BRASIL. Ministério das Cidades. (2015). **PlanMob: Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana**. Brasília: 2015. Acesso em: 30. Out.2022.

CERNA, Neftalí S. S. (2014). **Contribuição para modelagem de um sistema de avaliação da qualidade dos elementos de infraestrutura de mobilidade urbana**. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação em Transportes, Universidade de Brasília, Brasília, DF p. 176. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/17456>

FERMISSON, J.; MACÁRIO, R.; CARVALHO, D. (2004). **A influência das interações transportes-uso do solo nos padrões de mobilidade urbana: problemas e medidas**. V Congresso de Geografia Portuguesa: Territórios e Protagonistas, 2004. Acesso em: 27. set. 2022

GIMENIZ-PASCOAL, S.R. et al. Estratégias educativas para a prevenção de acidentes infantis para o Ensino Fundamental. In: JORNADA PEDAGÓGICA, 6, 2006, Marília. Resumo. Marília: UNESP, 2006. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/levs/article/view/1138>. Acesso em: 26. out. 2022.

GUIMARÃES, Isadora Rocha. **Avaliação de condições de infraestrutura e segurança para mobilidade urbana em quadras de Brasília**. 2017. 127 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) —Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/20472>. Acesso em: 27. set. 2022.

HUGHES, B. P., Anund, A., e Falkmer, T. (2015) **System theory and safety models in Swedish, UK, Dutch and Australian road safety strategies**. *Accident Analysis and Prevention*, 74, 271–278. doi:10.1016/j.aap.2014.07.017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457514002206>. Acesso em: 04. out. 2022.

Lei 12.587, de 03 de janeiro de 2012 (2012). Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm. Acesso em: 27. out. 2022.

LEFEBVRE, Henri. **Urbanose 15 – Entretien avec Henri Lefebvre**. Realização de Michel Régnier, L'Office National du Film du Canada, 1972, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg>> Acessado em 10 nov. 2022.

LIMA, Jair Antonio Silva de. Segurança no Trânsito - Direito Fundamental. 2014. Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48295>. Acesso em: 10. out. 2022.

MÂNICA, A. G. (2007) **Modelo de previsão de acidentes rodoviários envolvendo motocicletas**. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/publicacoes/162_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Modelos%20Acidentes.pdf. Acesso em: 04. nov. 2022.

MILAN, Pollianna. Entra-e-sai nas escolas expõe alunos a violência no trânsito. **Gazeta do Povo**, 2007. Disponível em: < <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/entra-e-sai-nas-escolas-expoe-alunos-a-violencia-do-transito-afu6k20r7dle99y232mwi5z66/> >. Acesso em: 10. out. 2022.

PEREIRA, H. C., Souza, I. C., Taco, P. W. G., e Silva, P. C. M. (2014) **Análise de polos geradores de**

viagens no Distrito Federal sob o ponto de vista da mobilidade. Revista dos Transportes Públicos - ANTP, 37(3o quadrimestre), 95–110. Disponível em: http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2014/12/08/E79F9ABB-8A55-43DF-BCED-E6DE8E8FBB5E.pdf . Acesso em: 04. out. 2022.

PONTES, Taís F. (2010). **Avaliação da Mobilidade Urbana na Área Metropolitana de Brasília.** Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, DF p. 176. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/7789?mode=full>. Acesso em: 27. set. 2022.

RAIA JUNIOR, A. A., e Santos, L. (2005) **Acidente Zero: utopia ou realidade?** XV Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito (p. 1–10). Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP, Goiânia. Disponível em: http://www.sinaldetransito.com.br/artigos/acidente_zero.pdf . Acesso em: 04. out. 2022.

SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas.** Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150.

SAMPEDRO, Amílcar T. (2006). **PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE TRÁFEGO EM VIAS URBANAS.** Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Engenharia de Transportes, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: <http://transportes.ime.eb.br/DISSERTA%C3%87%C3%95ES/DIS218.pdf> . Acesso em: 27. set. 2022.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos.** 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.

SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate**, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20. UNHSP, UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. (2012), **Planning and Design for Sustainable Urban Mobility.**

SOUZA, A. S. B. (2014). **Presos no círculo, prostrados no asfalto: tensões entre o móvel e o imóvel (Tese de doutorado).** Universidade de São Paulo, São Paulo.

TELES, P. (2003). **Conceito Europeu de acessibilidade.** EU.

TERÁN, JOSÉ ÀNGEL. “**CET 30 Anos**”, São Paulo. SP. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. Disponível em: <https://docplayer.com.br/12848148-Mobilidade-urbana-jose-angel-teran-companhia-de-engenharia-de-trafego-cet-rua-doutor-homem-de-mello-1085-apto-52-perdizes-sao-paulo.html>. Acesso em: 27. out. 2022.

UNHSP, UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. (2012), **Planning and Design for Sustainable Urban Mobility.**

VASCONCELLOS, E. A. O que é trânsito. 3a ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. Acesso em: 27. set. 2022.

MANZATO, Antônio José e SANTOS, Adriana Barbosa. **A ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NA PESQUISA QUANTITATIVA.** IBILCE – UNESP. São Paulo. (2012). Disponível em: http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf. Acesso em: 27. set. 2022.